

ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН КОЛЛЕКЦИЯДАГИ ЗАЙТУН НАВЛАРИНИ ҚИШГА ЧИДАМЛИЛИК ДАРАЖАСИ

Абдуллаев Саидазим Бахтиёр ўғли

Тошкент давлат аграр университети

abdullayev1015@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8423973>

Мевали экинлар куп йиллик ўсимлик бўлганлиги учун уларга ташқи шароит нафақат вегетация даврида, балки йил давомида узлуксиз ўз таъсирини кўрсатади. Ўзбекистон Республикасининг географик жойлашиши иқлим шароитига кучли таъсир кўрсатиб, ҳаво ҳарорати ва намлигининг, қуёш радиацияси ва бошқа метеорологик элементларнинг республика ҳудудлари бўйича ҳар хил тақсимланишига ва кескин фарқ қилишига олиб келиши сабабли, республикамизга интродукция қилинган коллекциядаги зайтун навларини қишга чидамлилиқ даражаси бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Зайтун – анча катта ҳажмдаги доимий яшил ўсимлик бўлиб, баъзан дарахтнинг баландлиги 22 м ва ундан ортиқ бўлади, аммо мамлакат субтропик ҳудудлари шароитида одатда унинг баландлиги 5 м ни ташкил қилади [1; 110–120-б.; 2; 129–132-б.; 5; 15–16-б.].

Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра зайтун учун критик(кескин) ҳарорат $-8-10^{\circ}\text{C}$ доирасида ўзгариб туради, барглари ва новдалар ҳарорат $-17-22^{\circ}\text{C}$ бўлганда шикастланади, бунда ўсимликнинг бутунлай нобуд бўлиши ёки илдиз бўйинчасигача музлайди [3; 123–131-б.; 4; 57–59-б.].

Илмий манбадарла келтирилишича, зайтуннинг навига қараб шикастланиши ёки унинг барглари ва куртакларининг бутунлай нобуд бўлиши ҳарорат $-14-17^{\circ}\text{C}$ бўлганда, ҳароратнинг $-20-21^{\circ}\text{C}$ ва ундан паст даражада қисқа муддатли тушиб кетишида дарахтнинг ер устидаги барча қисмининг нобуд бўлиши кузатилади [8; 40–44-б.]

С.И. Петяевнинг [7; 35–40-б.] фикрича, зайтун ҳарорат $-13-15^{\circ}\text{C}$ бўлганда камроқ шикастланади ва $-17-20^{\circ}\text{C}$ бўлганда илдизигача музлайди. Зайтун учун нафақат қишнинг совуғи, балки баҳорги музлаш ҳам хавфли.

Эрталабки $-3-4^{\circ}\text{C}$ совуқда кўпинча зайтуннинг ёш барглари ва ҳатто тепасидаги новдалари зарарланади. Зайтун тўпгуллари $-1-2^{\circ}\text{C}$, мевалари $-3-5^{\circ}\text{C}$ да шикастланади. Тахминан бундай кескин ҳароратда усимликларнинг нобуд бўлишини [9; 42–47-б.; 6; 89–99-б.] илмий тадқиқот ишларида келтирилган.

Мамлақтимиз иқлими кескин континентал бўлиб, йиллик ҳаво ҳарорати амплитудаси ўзгарувчанлиги 85°C дан кўпроғини ташкил этади. Қиш ойлари об-ҳавоси ўзгарувчан, иссиқдан совуққа кескин ўтиш оддий ҳолдир. Бу пайтларда ҳаво ҳароратининг абсолют минимумлари Сурхондарё вилояти иқлим шароитида $20-25^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади.

Шу сабабдан қиш ойларида зайтун экинларнинг паст ҳароратлардан шикастланиш эҳтимоллиги жуда юқори ва зайтун экин дарахтлари ер устки қисми, шох-шаббаларининг шикастланиши қиш ойларида содир бўлади.

Метеорологик маълумотлар қаттиқ совуқлар вақти-вақти билан ҳар 15-20 йилда такрорланишини кўрсатади ва бу шароитда мевали экинларнинг тўла нобуд бўлиш эҳтимоли жуда юқори. Зайтун ўсимликлари қиш ойларидаги ноқулай шароитлардан

сақланиш учун тиним даврига киришади. Бу биологик хусусият минг йиллар давомида шаклланиб келган (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Коллекциядаги зайтун навларини қишга чидамлилиқ даражаси (тиним даври-декабр, январ, феврал ойлари), 2017-2018 йй.

Навлар	Дарахт-лар умуми й сони	0-балл		1 балл		2 балл		3 балл		4 балл		5 балл	
		дарахтлар сони	%	дарахтлар сони	%	дарахтлар сони	%	дарахтлар сони	%	дарахтлар сони	%	дарахтлар сони	%
Крымская 172 (андоза)	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Азербайджан Зейтун	20	19	95	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Айвалик	20	18	90	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Бузова зайтун	20	16	80	-	-	4	20	-	-	-	-	-	-
Гемлик	20	18	90	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Мемели	20	17	85	-	-	3	15	-	-	-	-	-	-
Пиквалис	20	18	90	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарали	20	15	75	-	-	5	25	-	-	-	-	-	-
Чакир	20	18	90	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Измир Сафралик	20	19	95	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Мисри	20	18	90	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Витакен	20	17	85	-	-	3	15	-	-	-	-	-	-
Чимляли	20	18	90	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Никитская I	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Никитская II	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Тиним даврида уларнинг паст ҳароратларга бўлган чидамлилиги энг юқори бўлиб, тиним даври бошлангунча ва тамом бўлгандан сўнг уларнинг совуққа чидамлилиги анча паст бўлади Бузова зайтун навида эса энг юқори (25 %) совуқ уруш даражаси кузатилди.

Хулоса

Хулоса қилиш мумкинки, ўрганилган коллекциядаги зайтун навларининг қишки тиним даврида совуққа чидамлик даражаси баллар бўйича баҳоланганда аксарият навлар (Бузова зайтун, Мемели, Самарали, Витакен) 2-балл, Азербайд-жан Зейтун, Айвалик, Гемлик, Пиквалис, Чакир, Измир Сафралик, Мисри, Чимляли навлари 1-балга, қолган барча навларимиз 100 % совуққа чидамли бўлиб, 0-балга тенг бўлганлиги кузатилди.

References:

1. Буриев. Х.Ч., Жураев Э.Б., Абдуллаев С.Б. Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларида интродукция қилинган зайтун (*Olea Europae L.*) навларининг чидамлигини ошириш. // Монография // “Navgo`z” нашриёти, Тошкент-2021. – Б. 110-120.
2. 29 Буриев. Х.Ч., Жураев Э.Б., Абдуллаев С.Б., Каримов Б.Т. Зайтундош ўсимликларнинг морфо-биологияси, физиологияси ва купайтириш усуллари. // Монография // «Navgo`z» нашриёти, Тошкент-2020. – Б. 129-132.
3. Буриев Х.Ч., Абдуллаев С.Б. Устойчивость органов растения плодовых культур к низким температурам в условиях сухих субтропиков Узбекистана. // Коллективная монография // “Интенсивные технологии размножения посадочного материала в Узбекистане” LAP LAMBERT Academic Publishing RU. 2019. P - 123-131.
4. Буриев Х.Ч., Абдуллаев С.Б., Жураев Э.Б. Способы повышения зимостойкости маслины в условиях сухих субтропиков Узбекистана. // Международный научный журнал “Молодой учёный” № 39 (225) / 2018. – С. 57-59.
5. 41 Ёрматова Д., Бозоров И. Дунё зайтунчилиги ва Ўзбекистон // жур. “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги” №8. 2022. – Б. 15-16.
6. Жигаревич И.А. Агрорморфологический состав цветков у маслины и его влияние на урожай. – Субтропические культуры, 1961, № 3. – С. 89–99.
7. 69 Петяев С.И.. Биологические основы культуры маслины в СССР. Автореф. Дисс. На соиск. учен. степени доктор биол.наук. – Баку : АН АзССР, 1955. – С. 35-40.
8. 72 Ржевкин А.А. Культура маслины в Крыму. – Симферополь: Крымиздат, 1947. – С. 40-44.
9. Buriev Kh.Ch., Juraev E.B. Abdullayev S.B. Stability of plants of fruit crops to low temperatures in the conditions of dry subtropics of Uzbekistan. // International Journal on Integrated Education // Vol.1/edisi 1/ March-13-2019. – P. 42-47.